

Perverse Privatheiten und der Aufstieg der Personalität

Thesenpapier zur Theoriwerkstatt am 23.05.2017

I. Die Analogiehypothese

These 1: Es besteht eine Analogie zwischen Foucaults Kritik der Repressionshypothese und der aktuellen Krise der Privatheit.¹

"Zweifellos also muß man die Hypothese fallenlassen, wonach die modernen industriellen Gesellschaften ein Zeitalter verschärfter Sexualunterdrückung eingeleitet haben. Wir wohnen [...] einer sichtbaren Explosion der häretischen Sexualitäten bei" (Foucault 2014).

So wie die bürgerliche Gesellschaft nicht insgesamt als eine Ära der Repression von Sexualität beschrieben werden sollte, ist auch die aktuelle Krise der Privatheit unzureichend als eine Phase des Verfalls von Privatheit erfasst. Die gegenwärtige Situation ist nicht ausschließlich von einer Repression von Privatheit durch staatliche Überwachungsinteressen, ökonomisch motivierte Datensammlungen und individuellen Exhibitionismus geprägt, sondern auch von einer Ausdifferenzierung möglicher Formen von Privatheit.

These 2: Die gegenwärtige Krise der Privatheit ist eine Ausdifferenzierung devianter Privatheiten.

Mit Foucault wäre die bürgerliche Gesellschaft missverstanden, würde sie als Repression von Sex zugunsten seines Gegenteils beschrieben. Stattdessen geht es um eine Differenzierung der Formen *perverse* sexueller Praktiken. Es handelt sich nicht um eine generelle, symmetrische Ausdifferenzierung, sondern um eine Ausdifferenzierung im Feld des Devianten. Analog dazu vertrete ich folgende These: Während traditionelle Formen des Privaten irritiert werden, entwickeln sich neue Formen, die nicht immer als solche erkannt oder anerkannt werden. Sie werden stattdessen als *perverse Privatheiten* (miss)verstanden, d.h. als naive, ignorante, trügerische oder sonst wie deviante Formen des Privaten.

These 3: Deviante Privatheiten sind (noch) nicht (an)erkannte Privatheitspraktiken.

Um die Intuition der Analogiehypothese zu verdichten, ist ein abstraktes Verständnis von Privatheit hilfreich. Durch ein breites Konzept möglicher Privatheitspraktiken wird die Analyse sensibel für deviante Formen des Privaten, die in der Kontroverse nicht notwendigerweise als Privatheiten (an)erkannt werden. So wird sichtbar, wo es nicht nur um eine Abschaffung von Privatheit (und die Kritik dieser Abschaffung) geht, sondern auch um die Ausdifferenzierung neuer, devianter Formen des Privaten.

¹ Foucault, Michel (2014) [1983]: Der Wille zum Wissen, Sexualität und Wahrheit 1, Frankfurt a. M., S. 21ff. Ich verdanke diese Anregung Rainer Diaz-Bone im Rahmen der Ad-hoc-Gruppe "Grenzen der Bewertung" am 30.09.2016 auf dem DGS Kongress in Bamberg.

"Whatever dimension we focus upon in each case we may conceive of privacy as limitation of partaking for the sake of opening up 'experienceability'" (Ochs 2017).²

So lässt sich die Intuition der Analogiehypothese weiter spezifizieren: Deviante Privatheiten sind Praktiken der Beschränkung von Teilhabe mit dem Ziel der Etablierung einer spezifischen Erfahrungskonstellation, die nicht als Privatheiten (an)erkannt werden und stattdessen als schädliches, naives, pathologisches oder sonst wie abweichendes Verhalten konzipiert werden.

II. Die Postprivacy-Kontroverse

In der Postprivacy-Kontroverse wird die Idee verhandelt, Privatheit sei langfristig nicht zu bewahren und ihr Verschwinden sei möglicherweise zu begrüßen. Die Kontroverse wird angestoßen durch einen Vortrag von Christian Heller am 28.12.2008 auf dem 25. Chaos Communication Congress in Berlin. In den darauf folgenden Jahren versammelt sich um den Begriff und seine Auslegung eine lose Gruppe von Personen und Argumenten, die unterschiedlich an das Konzept anschließen. Heller selbst veröffentlicht 2011 ein Buch zum Thema (Heller 2011). Gegenwärtig ist die Debatte weitgehend abgeebbt.

These 4: Die Postprivacy-Kontroverse ist geprägt von einem Kurzschluss von Privatheit, Digitalisierung und Informationskontrolle

"Die Privatsphäre ist ein Auslaufmodell. Unser Sein und Handeln, egal wie persönlich oder geheimniskrämerisch, ist zunehmend für andere einsehbar. Wir müssen lernen, damit klarzukommen. Wir treten ein in ein Zeitalter der 'Post-Privacy': in ein Leben nach der Privatsphäre. [...] Schuld ist das Internet" (Heller 2011).

Postprivacy-Proponent*innen begründen das alternativlose Verschwinden von Privatheit mit der Verbreitung digital-vernetzter Technologien. In der Folge würde eine Kontrolle von Informationen zunehmend unmöglich. Aus dieser Grundannahme folgt eine Kritik des Datenschutzes. Diskutiert wird, ob die für den Datenschutz konstitutive Kontrolle von Daten hinsichtlich fortschreitender digitaler Vernetzung langfristig möglich bleibt und ob in dieser Situation Daten- und Vernetzungssparsamkeit eine angemessene Reaktion sein kann.

Die Konzentration auf Datenschutzkritik in der Kontroverse formiert das Konzept Privatheit und die damit verbundenen Probleme und Lösungen in spezifischer Weise: Privatheit und ihre Krise werden auf Aspekte der Informationskontrolle verengt. Diese Zurichtung des Problems durch einen Kurzschluss von Privatheit, Digitalisierung und Informationskontrolle ermöglicht die zentrale These der Kontroverse: Privatheit sei insgesamt nicht zu erhalten und ihr Verschwinden möglicherweise zu begrüßen.

These 5: Im Windschatten einer Kritik von Privatheit als Informationskontrolle trägt die Postprivacy-Kontroverse zu einer Ausdifferenzierung devianter Privatheiten bei.

Es ist der Kurzschluss zwischen Privatheit, Digitalisierung und Informationskontrolle, der eine Kritik von Privatheit als Informationskontrolle ermöglicht. Gerade weil Privatheit als Informationskontrolle kritisiert

² "The distinction 'private' generally refers to the teleological shaping of 'experienceability' (*Erfahrbarkeit*): it opens up the experiential realm of an actor/group of actors A (positive aspect) by limiting the range of possibilities (negative aspect) of a related actor/group of actors B to partake in A's mental content, decisions, knowledge, body, space, resources, or social realm. B strives to constitute itself as an actor by partaking in (i.e. taking a part of) some of A's features, and as this affects A's experiential realm, B's partaking may be normatively blocked in favor of the privacy enjoying entity A. The teleological nature of privacy is evident: the limitation of B's partaking serves the purpose of creating, establishing, or maintaining A's experiential realm" (Ochs 2017).

wird, kommt eine Suche nach alternativen Privatheiten in Gang. Hier hilft die Heuristik der Analogiehypothese zu erkennen, inwiefern es in der Kontroverse nicht nur um eine Entwertung von Privatheit geht, sondern auch um eine Ausdifferenzierung devianter Privatheiten. In der Kontroverse wird jenseits von Privatheiten der Informationskontrolle mit alternativen Formen des Privaten experimentiert. Insbesondere in Feldern digital-vernetzter Kommunikation und Vergemeinschaftung werden deviante Privatheiten diskutiert und praktiziert: Während Postprivacy-Kritiker*innen den Nutzer*innen von Social Networking Sites zu Vorsicht und Verzicht raten, beschäftigen sich Postprivacy-Proponent*innen mit neuen Regelungsformen. Mit dem Ziel einer Kritik des Datenschutzes werden Praktiken erkundet, die als Privatheitsexperimente beschrieben werden können, obwohl sie in der Kontroverse nicht notwendigerweise als solche (an)erkannt werden.

"Allen Unkenrufen zum Trotz war Facebook der Retter der Privatsphäre – indem es sie neu erfand. Es ist richtig, dass Facebook nicht dem Ideal von Privatsphäre entspricht, das sich ein traditioneller Datenschützer wünscht. Eine 'informationelle Selbstbestimmung' hat man bei Facebook nicht. Man ist zumindest Facebook selbst ausgeliefert, das von jedem alles weiß. Und damit auch den Werbepartnern und im Zweifel auch den US-Geheimdiensten. Aber dafür hat man bei Facebook andere Möglichkeiten, Privatsphäre auszuüben. Feingranular kann ich für jede eingestellte Datei einstellen, wem unter meinen Bekannten ich einen Blick darauf gewähre und wem nicht" (Seemann 2015).

Währenddessen pathologisieren Postprivacy-Kritiker*innen Praktiken, die nicht dem Modell der Datensparsamkeit folgen.

"Der sparsame, sorgsame Umgang mit den eigenen Daten betrifft nicht nur einen selbst. [...] Der soziale Umgang mit Menschen, die keine Privatsphäre-Manieren haben oder gar offensiv Post-Privacy-Ideologien vertreten, kann im Ernstfall ähnlich riskant sein wie intimer Umgang mit habituellen Safe-Sex-Verweigerern" (Kurz/Rieger 2011).

These 6: In der Postprivacy-Kontroverse finden sich Hinweise auf eine Verschiebung von Subjektivierungsprozessen.

Im Zuge der Kritik von Privatheit als Informationskontrolle werden in der Kontroverse nicht nur deviante Privatheiten forciert, sondern auch Subjektivierungsprozesse verhandelt.³ Diese Verbindung von Privatheits- und Subjektivierungskritik lese ich als Hinweis auf eine Verschiebung von Subjektivierungsprozessen im Zuge der Digitalisierung. Die Thematisierung von Subjektivierungsprozessen in der Kontroverse ist nicht nur Mittel zur Kritik von Privatheit. Außerdem ermöglicht die Verschiebung von Subjektivierungsprozessen die Kontroverse.

"Postprivacy ist vielleicht – wenn man sie weiterdenkt – sogar das Ende einer jeden Forderung des 'Soseins' an das Individuum [...] Klar, ist das verwirrend und unbefriedigend. Genau so verwirrend und unbefriedigend wie das Individuum [sic], das in Wirklichkeit nie eine einheitliche, kohärente Identität ausbildete [...] Die Akzeptanz und das Leben mit diesen Brüchen und Idiosynkrasien ist wahrscheinlich die größte Herausforderung der Postprivacy" (Seemann 2011).

³ "Wenn Privatsphäre als Bedingung von Subjektivität angesehen wird, geht vom Verlust der Privatsphäre eine ganz grundsätzliche Gefahr aus. Im Gegensatz dazu denkt Post-Privacy Subjektivität als Resultat von Netzwerkprozessen" (Ganz 2015).

III. Personalität

These 7: Personalität ist ein Schlüssel zur Klärung der Verschiebung von Subjektivierungsprozessen.

Zur Klärung der Verschiebung von Subjektivierungsprozessen schlage ich eine theoretische Konzeptionalisierung von Personalität vor, die Positionen von Michel Foucault, Niklas Luhmann und Bruno Latour zusammenbringt. Personalität ist damit als spezifische Form der Subjektivierung zu verstehen: Individualisierung kann als Modus von Subjektivierung (Foucault 1993), Personalität als Umgang mit Individualisierung (Luhmann 1995) und Personalisierung als Prozess der Vernetzung rekonstruiert werden (Latour 2010). In einer Situation, in der Individualität eine Prämisse für Sozialität ist, vermittelt Personalität entstehende Widersprüche. Die Pflege individueller Personalität ist in der modernen Gesellschaft eine Anforderung mit dem Ziel, nicht nur als Rollenträger*in, sondern auch als Person sozial erreichbar zu sein. So lässt sich ein Konzept von Personalität entwickeln, das durch drei Momente gekennzeichnet ist: Pflege, Erreichbarkeit und Komposition.

These 8: Die Verschiebung von Subjektivierungsprozessen ist mit einem Bedeutungsgewinn von Personalität verbunden.

Personalität ist keine ausschließlich moderne Subjektivierungsform und gewinnt im Zuge der Digitalisierung an Bedeutung. Nicht mehr nur Liebende und Familien interessieren sich umfänglich für Personen, auch Social Networking Sites gehören heute zu den Interessenten. Gelegenheiten und Techniken der Personalisierung nehmen zu. Dieser Bedeutungsgewinn von Personalität wird auch in der Postprivacy-Kontroverse registriert und problematisiert. Die Datenschutzkritik in der Kontroverse ist Indiz für einen Bedeutungsgewinn von Personalisierung durch persönliche Daten. Datenschutz wird als Last empfunden und kritisiert, wenn Personalisierung auf die Herstellung und Verteilung von Daten setzt.

These 9: Der Bedeutungsgewinn von Personalität trägt zur Ausdifferenzierung devianter Privatheiten bei.

Die traditionelle Allianz zwischen Personalität und Privatheit wird durch neue Verbindungen zwischen Personalität und Digitalität⁴ unterlaufen. Findet Personalität traditionell ein Zuhause im Privaten, bietet heute auch das Digitale gute Bedingungen für Personalisierung. In Reaktion darauf entstehen dort deviante Privatheiten, wo Persönliches gesammelt und verteilt wird. Die Streuung persönlicher Informationen bedeutet nicht das Absterben traditioneller Privatheiten, sondern provoziert die Ausdifferenzierung devianter Privatheiten. Diese Situation sollte jedoch nicht als globaler Erfolg des Privaten gewertet werden. Es ist vielmehr der Bedeutungsgewinn und die Ausbreitung des Persönlichen, die teilweise neue Formen des Privaten nach sich ziehen.

⁴ "Drei kulturelle Formen der Digitalität [...], die trotz der verwirrenden Vielfalt an Bestrebungen, Konflikten und Widersprüchen dieser kulturellen Umwelt als Ganze ihre spezifische Gestalt verleihen: Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität" (Stalder 2016).

Literatur

Foucault, Michel (1993): Technologien des Selbst, in: Luther H. Martin/Michel Foucault/Michael Bischoff (Hrsg.), Technologien des Selbst. Frankfurt a.M.: Fischer.

Foucault, Michel (2014): Der Wille zum Wissen, Sexualität und Wahrheit 1 20. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Ganz, Kathrin (2015): Zehn Jahre Netzbewegung: Konflikte um Privatheit im digitalen Bürgerrechtsaktivismus vor und nach Snowden, in: Forschungsjournal Neue soziale Bewegungen 28, S. 35–45.

Heller, Christian (2011): Post-Privacy. Prima leben ohne Privatsphäre, München: Beck.

Kurz, Constanze/Rieger, Frank (2011): Die Datenfresser, Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung.

Latour, Bruno (2007): Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft: Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie, Berlin: Suhrkamp.

Luhmann, Niklas (1995): Die Form „Person“, in: Niklas Luhmann (Hrsg.), Soziologische Aufklärung. Opladen: Westdt. Verl., S.142–154.

Ochs, Carsten (2017): Privacies in Practice, in: Connect & Divide: The Practice Turn in Media Studies. .

Seemann, Michael (2011): Was ist Postprivacy (für mich)?, in: ctrl+verlust, abrufbar unter: <http://www.ctrl-verlust.net/was-ist-postprivacy-fur-mich/>

Seemann, Michael (2015): Plattformprivacy: Die Zukunft der Privatsphäre, in: Zukunftsinstitut, abrufbar unter: <https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/tup-digital/05-cyber-insecurity/01-longreads/plattformprivacy-die-zukunft-der-privatsphaere/>

Stalder, Felix (2016): Kultur der Digitalität, Berlin: Suhrkamp.